

XORIJIY MAMLAKATLARDA G‘AZNACHILIK FAOLIYATI MEXANIZMINING SAMARADORLIGI VA NATIJAVIYLIGI

Sholdarov Dilshod Azmiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti profesori

Navruzova Go‘zal Olimjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada g‘aznachilikning moliyaviy barqarorligi va samaradorligini ta‘minlashdagi xalqaro tajriba ko‘rib chiqiladi. Globallashtirish va bozor muhitidagi dinamik o‘zgarishlar sharoitida davlat mablag‘larini qanday boshqarish lozimligi va g‘aznachilikda boshqaruv o‘rganilgan. Mualliflar tomonidan rivojlangan mamlakatlarda g‘aznachilikning asosiy funksiyalari va vazifalarini tahlili, masalan, pul oqimini rejalashtirish va boshqaruv, kapital tuzilmasini optimallashtirish, risklarni boshqarish, banklar bilan o‘zaro aloqalar va investorlar, shuningdek, nazorat va hisobot. Mualliflar hozirgi tendentsiyalar va muammolarni ham raqamlashtirish, avtomatlashtirish, integratsiya va tartibga solish kabi g‘aznachilik xizmatlari to‘g‘risida tajribalar ko‘rib chiqilgan. Maqolada g‘aznachilik davlatning strategik moliyaning asosiy elementi ekanligi ta‘kidlangan boshqaruvi hamda raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishining muhim omili hisoblanadi

Hozirgi iqtisodiy sharoitda g‘aznachilik faoliyatini tashkil etish, budjet daromadlari va xarajatlari, moliyalashtirish samaradorligini oshirish, nazoratni kuchaytirish va samarali boshqarish zarurati tug‘iladi

Kalit so‘zlar: moliya, budjet, budjet ijrosi, risk, boshqaruv, samaradorlik, raqamlashtirish, g‘aznachilik tizimi, obligatsiyalar.

Kirish

Bugungi kunda iqtisodiyotga juda ko‘p innovatsiyalar va o‘zgarishlar kiritilishi mamlakatimizdagi har bir sohasi uning iqtisodiyotini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Xususan, institutsional islohotlar davlat moliyasi sohasida keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda. Ushbu amaliyotlar asosida tadbirlar, avvalo, dunyo tan olgan va dunyo mamlakatlarida sinovdan o‘tgan g‘aznachilik tizimi, budjet mablag‘laridan samarali foydalanish amalga oshirilishini alohida e‘tirof bilan ta‘kidlash lozim. Davlat budjetining g‘azna ijrosi barcha daromadlarining jamlanishini, davlat budjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari, shuningdek budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lardan yagona g‘azna hisobvarag‘iga tushumlari va ularning barcha xarajatlarini amalga oshirish ta‘minlaydi

G'aznachilik davlat budjeti mablag'lari va budjetdan tashqari jamg'armalar mablag'lari faoliyati ustidan tezkor nazorat va monitoringni amalga oshirishdan iborat. G'aznachilik xizmati qo'mitasi vazifalaridan biri esa davlat qarzlari va ularga xizmat ko'rsatish jarayonlari, davlat mablag'lari, to'plash imkonini beradigan davlat moliyaviy resurslarining to'g'ri harakatlanishi va budjet tashkilotlarining budjet mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash.

Adabiyotlar tahlili

Olim V.D. Fetisovning¹ aytishicha, budjet ijrosi eng ko'p asosiy moliyaviy ijrosini ifodalovchi budjet jarayonining mas'uliyatli bosqichi u yoki bu hududiy tuzilmaning rejasi. Uning maqsadi davlatning yetarli darajada moliyalashtirilishini va daromadlarni o'z vaqtida va to'liq olish asosida budjetlarda nazarda tutilgan tadbirlar ko'ra ta'minlashdir[1].

M.V.Romanovskiyni² ta'kidlashicha, "budjetni amalga oshirish daromad tushumini ta'minlashdan iborat va tasdiqlangan federal, Rossiya Federatsiyasi va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari sub'ektlarning budjetlari doirasida xarajatlarni moliyalashtirish[2].

A.M. Godin, N.S. Maksimova³ Budjetni amalga oshirish shakllanishi bilan bog'liq operatsiyalar majmuini nazarida tutadi va budjet mablag'lari va ulardan foydalanish deb aytadi[3].

Budjet ijrosi sohasidagi vakolatli organlar tizimiga moliya organlari, pul-kredit organlari va davlat (shahar) moliyaviy nazorat organlari, ularning har biri o'z vazifalarini bajaradi va belgilangan vakolatlar doirasida ishlaydi.⁴

G'aznachilik tizimlariga yuklangan asosiy funksiyalar quyidagilardan iborat:

a) passiv rol, ya'ni g'azna o'z faoliyatini resurslarni tasdiqlangan budjetlarga muvofiq budjet muassasalariga oddiy taqsimlash bilan cheklaydi;

b) faol ravishda g'aznachilik majburiyatlari va xarajatlarini to'lash bo'yicha cheklovlar o'rnatishi mumkin

v) g'aznachilik organlari ma'lum xarajatlar operatsiyalarini amalga oshirishga ruxsat berishi mumkin ammo oldindan belgilangan mezonlarga asoslanadi. Turli mamlakatlar budjet ijrosining turli modellaridan foydalanadilar.

Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlar kabi davlatlar eng keng vakolatlarga ega bo'lgan g'aznachilik tizimi. Shuning uchun uning budjet ijrosidagi roli giperaktiv. Misol uchun, AQShda g'aznachilik qo'shimcha ravishda xavfsizlik funksiyalarini

¹ Finance. Textbook edited by Professor Romanovsky M.V. - M.: 2001, 219 s

² Godin A.M., Maksimova N.S., Podporina I.V. Budget system of the Russian Federation. - M.: Danilov I.K., 2003, 356 p

³ Godin A.M., Maksimova N.S., Podporina I.V. Budget system of the Russian Federation. - M.: Danilov I.K., 2003, 356 p

⁴ Nesterenko T. G. Budget according to the rules // Budget, 2014. No. 8.89-b

barcha mamlakatlar uchun umumiy bo‘lgan asosiy iqtisodiy va moliyaviy jihatlarini ta’minlaydi. G‘aznachilik ham moliyaviy tekshiruvlarda ishtirok etadi.

Fransiya, Braziliya, Avstraliya kabi mamlakatlarda g‘azna juda ko‘p keng vakolatlariga ega va ularning roli faoldir. Boshqa bir qator rivojlangan G‘arb mamlakatlarida xazina funksiyalari ko‘proq cheklangan. Ular orasida Kanada, Germaniya, Italiya.[5]

Natija va muhokama

Xorijiy davlatlar g‘aznachilik organlari faoliyatining ular faoliyati samaradorligi va samaradorligini oshirish imkonini beradigan qator jihatlariga alohida e‘tibor qaratish lozim. Birinchidan, g‘aznachilik organlari tomonidan o‘z qimmatli qog‘ozlarini, masalan, 3-5 yilgacha kutilayotgan to‘lov muddatiga ega g‘azna veksellarini mustaqil chiqarish mumkin. Fransiyada g‘aznachilikning tashkil qilinishi XII-XIV asrlarga to‘g‘ri keladi, shu paytga kelib, birinchi marta davlat puli va qirolning mulki bir-biridan ajratib olindi. Fransiya G‘aznachiligi orqali Markaziy xukumati va maxalliy hokimiyat organlarining harajatlar o‘tkazilayapdi. 2021-yilda Markaziy hukumatning harajatlari 647 mlrd evroga yaqin miqdorida tashkil topgan. Shu paytdagi mahalliy hokimiyat organlarining xarajatlari 342 mlrd evroga teng bo‘lgan(2018-yilga ko‘ra 8 %ga oshgan). G‘aznachilik organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalarni uchta yo‘nalishga bo‘lish mumkin. Birinchidan, federal budjetning xarajatlar bo‘yicha ijrosini ta’minlash mumkin. Ikkinchidan, yagona g‘aznachilik hisob varag‘i mablag‘larini prognozlash funksiyasi bajarilishini ta’minlash kerak.

Amerika davlat budjeti natijalariga keladigan bo‘lsak daromadlarni katta qismini g‘aznachilik tomonidan boshqariladigan obligatsiyalardan tushumlar tashkil etadi.

1-rasm. 2025-yil uchun manba bo‘yicha AQSh hukumatining xarajatlari.⁵

⁵ fiscaldata.treasury.gov sayti ma’lumotlaridan foydalanildi.

AQSH hukumatining g'aznachilik tomonidan amalga oshiriladigan xarajatlar 2025-yil fevral oyida 603mlrd AQSH dollarini tashkil etgan. Jumladan ijtimoiy havfsizlik eng ko'p xarajatlardan biri bo'lsa, milliy mudofaa xarajatlari eng kam xarajat ya'ni 65 mlrd AQSH dollari tashkil etgan. Tahlilda 3 oy mobaynida ham ijtimoiy havfsizlik xarajatlari 631 mlrd AQSH dollari tashkil etgan. Ijtimoiy xavfsizlik harajatlari tarkibiga aholining mahfiy ma'lumotlari bilan bog'liq havfsizlik inobatga olingan. Masalan ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlari yoki bank hisobraqami bilan bog'liq ma'lumotlari kabilar tushuniladi. Hozirgi kunda raqamlashtirish va integratsiyalash bilan bog'liq ma'lumotlarni mahfiylikini saqlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ma'lumotlarni boshqarish pul mablag'lar samaradorligi ko'rsatgichini ta'minlaydi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki g'azna mablag'laridan foydalanish budjet ijrosi jarayonida muqobil usullardan biri hisoblanadi. G'aznachilik asosida budjet mablag'laridan foydalanishda nazoratni kuchaytirish va talon-taroj qilish holatlarining oldini olish uchun joriy nazoratda amalga oshiriladi. Shuningdek, budjet tashkilotlari rahbarlarini ajratilgan budjet mablag'laridan unumli foydalanishga undaydi.

Xorijiy mamlakatlar g'aznachilik tizimi avvalo bizga ochiq ma'lumotlarni va axborotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Ta'kidlash lozimki respublikamizda g'aznachilik xizmati bilan bog'liq operatsiyalar ma'lumoti ochiqlilik tamoyiliga asoslanmagan.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Finance. Textbook edited by Professor Romanovsky M.V. - M.: 2001, 219 s
2. Godin A.M., Maksimova N.S., Podporina I.V. Budget system of the Russian Federation. - M.: Danilov I.K., 2003, 356 p..
3. Premchand A. Public Expenditure Management. 1994 International Monetary Fund
4. Nesterenko T. G. Budget according to the rules // Budget, 2014. No. 8.89-b
5. Sarantsev V.N. Comparative analysis of the functions of treasury authorities of foreign countries // Budget, 2010. No. 1.123-b / TERRA ECONOMICUS, 2014. T. 12. № 2-2. C. 91- 95.
6. AQSH g'aznachilik sayti – www.fiscaldata.treasury.gov
7. Steven M. Bragg. "TREASURY MANAGMENT" The Practitioner's Guide.
8. T.Eshnazarov. Davlat budjetining g'azna ijrosini rivojlantirish omillari. "Budjet ijrosiga g'aznachilik tizimini joriy etishning dolzarb muammolari" mavzusidagi Respublika ilmiyamaliy konferentsiya materiallari to'plami. – Toshkent: «IQTISOD-MOLIYA» nashriyoti, 2011 y